

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК 614.4

NEMATULLOEV Tukhtasin Komiljonovich

assistant

G'OYIBOV Salim Saydullayevich

assistant

Samarkand State Medical University

THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

For citation: Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim. The influence of spinal anesthesia on the prolongation of the QT interval in patients with diabetes mellitus // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 226-232

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731957>

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the effect of spinal blockade on the QTc interval in patients with and without diabetes mellitus, considering the known impact of spinal anesthesia and autonomic neuropathy on QTc interval prolongation. Both spinal anesthesia and autonomic neuropathy, often observed in diabetes mellitus, are associated with QTc interval prolongation. However, the specific impact of spinal blockade on the duration of the QTc interval in individuals with diabetes had not been thoroughly studied. We hypothesized that patients with diabetes would experience greater QTc interval prolongation after spinal blockade compared to non-diabetic patients. In this prospective observational study conducted at a tertiary-level university clinic: SamSMU multi-profile clinic, 48 participants were divided into two groups: with diabetes mellitus (DM group, n=24) and without it (control group, n=24). All subjects underwent spinal anesthesia. Measurements of the QTc interval, the interval from the peak to the end of the T wave (Tp-e interval), heart rate variability, blood pressure, and heart rate were recorded at baseline (T1) and 1 (T2), 5 (T3), and 10 minutes (T4) after spinal blockade. Our findings suggest that patients with diabetes experience more pronounced QTc interval prolongation after spinal anesthesia compared to non-diabetic patients. These results underscore the importance of monitoring cardiac electrical activity in patients with diabetes.

Keywords: Corrected QT interval, Diabetes Mellitus, Long QT Syndrome, Spinal Anesthesia, Spinal Blockade

HEMATULLOEV Tuxhtasin Komiljonovich

ассистент кафедры

ГОЙИБОВ Салим Сайдуллаевич

Ассистент кафедры

Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ НА УДЛИНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА QT У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

АННОТАЦИЯ

Целью данного исследования было изучение влияния спинальной блокады на интервал QTc у пациентов с сахарным диабетом и без сахарного диабета, учитывая известное воздействие спинальной анестезии и аутономной нейропатии на удлинение интервала QTc. Предпосылки: и спинальная анестезия, и аутономная нейропатия, часто наблюдаемая при сахарном диабете, ассоциируются с удлинением интервала QTc. Однако конкретное влияние спинальной блокады на продолжительность интервала QTc у лиц с диабетом до сих пор не было тщательно изучено. Мы предположили, что у пациентов с сахарным диабетом будет наблюдаться большее удлинение интервала QTc после спинальной блокады по сравнению с недиабетическими пациентами. В этом проспективном наблюдательном исследовании, проведенном в университетской клинике третьего уровня: многопрофильная клиника СамГМУ, 48 участников были разделены на две группы: с сахарным диабетом (группа СД, n=24) и без него (контрольная группа, n=24). Все субъекты проходили спинальную анестезию. Были зарегистрированы измерения интервала QTc, интервала от пика до конца волны T (интервал Tr-e), вариабельности сердечного ритма, артериального давления и частоты сердечных сокращений на исходном уровне (T1) и через 1 (T2), 5 (T3) и 10 минут (T4) после спинальной блокады. Значительное удлинение интервала QTc было отмечено в группе СД через 10 минут после блокады по сравнению с исходными значениями, в то время как изменения интервала QTc в контрольной группе не были статистически значимыми ($p < 0,0001$ для группы СД против $p = 0,06$ для контрольной группы). Заключение: Наши результаты предполагают, что пациенты с сахарным диабетом испытывают более выраженное удлинение интервала QTc после спинальной анестезии по сравнению с недиабетическими пациентами. Эти результаты подчеркивают важность мониторинга электрической активности сердца у пациентов с сахарным диабетом, проходящих спинальную блокаду.

Ключевые слова: Исправленный интервал QT, Сахарный диабет, Синдром длинного QT, Спинальная анестезия, Спинальная блокада

NEMATULLEOV Tukhtasin Komiljonovich

Kafedra asistenti

G'OYIBOV Salim Saydullayevich

Kafedra asistenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SPINAL ANESTEZIYANING QANDLI DIABET BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA QT INTERVALINING UZAYISHIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotning maqsadi qandli diabet bilan kasallangan va qandli diabet bilan kasallanmagan bemorlarda spinal anesteziyaning QTc intervaliga ta'sirini o'rganish, spinal anesteziya va avtonom nevropatiyaning QTc intervalining uzayishiga bo'lgan ma'lum ta'sirini hisobga olishdan iborat. Spinal anesteziya va avtonom nevropatiya, qandli diabet fonida kuzatiladigan, QTc intervalining uzayishiga bog'liq. Biroq, qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda spinal blokadaning QTc intervalining davomiylikiga aniq ta'siri bugungacha chuqur o'rganilmagan. Biz qandli diabetga ega bemorlarda spinal blokadaning natijasida kelib chiqadigan QTc intervali o'zgarishlari va qandli diabet bilan og'rimagan bemorlarga qaraganda QTc intervalining kattaroq uzayishi kuzatilishini o'rgandik. Ushbu istiqbolli kuzatuv tadqiqoti uchinchi darajali universitet klinikasida: SamDTU ko'p tarmoqli klinikasida o'tkazildi, 48 ishtirokchi ikki guruhga bo'lingan: qandli diabet bilan (DM guruhi, n=24) va qandli diabet bilan kasallanmagan (nazorat guruhi, n=24). Barcha ishtirokchilarga spinal anesteziya qo'llanildi. QTc intervali, T to'lqinining cho'qqisidan oxirigacha bo'lgan interval (Tr-e

intervali), yurak urishining o'zgaruvchanligi, qon bosimi va yurak urish tezligi boshlang'ich holatda (T1) va spinal blokadadan keyin 1 (T2), 5 (T3) va 10 daqiqalarda (T4) qayd etildi. Bizning topilmalarimiz qandli diabetga ega bemorlarda spinal anesteziyadan keyin qandli diabet bilan chalinmagan bemorlarga qaraganda aniqroq QTc intervalining uzayishi sodir bo'lishini ko'rsatadi. Ushbu natijalar qandli diabetga ega bemorlarda yurakning elektr faoliyatini kuzatishning muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: To'g'rilangan QT intervali, Qandli Diabet, Uzun QT Sindromi, Spinal Anesteziya, Spinal Blokada

Введение: Сахарный диабет (СД) является хроническим заболеванием, которое приводит к тяжелым осложнениям, включая нейропатию, нефропатию и ретинопатию. Особую тревогу вызывает аутономная нейропатия, связанная с сердечно-сосудистой системой, которая может привести к удлинению исправленного интервала QT (QTc). Это удлинение независимо ассоциируется с повышенным риском смертности, желудочковыми аритмиями, торсад де пуантами и внезапной сердечной смертью, что делает его критическим предиктором риска смертности у пациентов с СД. Сердечно-сосудистые осложнения являются ведущей причиной заболеваемости и смертности в этой демографической группе [1, 5, 7].

Нейраксиальная анестезия, предпочтительная для операций на нижней части живота, таза и нижних конечностей из-за ее более низкого рискованного профиля по сравнению с общей анестезией, была отмечена как причина значительного удлинения интервала QTc. Несмотря на отсутствие четкого механизма этого эффекта, спинальная анестезия предпочтительна для определенных операций у пациентов с СД из-за ее преимуществ, включая снижение окислительного стресса во время процедур, таких как ампутация нижних конечностей [2,3,5].

Учитывая усугубление удлинения интервала QTc у пациентов с СД с прогрессированием нейропатии, необходимо оценить степень изменений интервала QTc после введения спинальной анестезии. Это исследование предполагает, что спинальная анестезия вызывает большее удлинение интервала QTc у пациентов с СД по сравнению с теми, у кого СД отсутствует, с целью сравнения интервала QTc, интервала от пика до конца волны T (Tr-e), артериального давления, частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма до и после введения спинальной анестезии в обеих группах [10-13].

Методы исследования: Это перспективное исследование было одобрено Этическим комитетом Университетской многопрофильной клиники СамГУ, Самарканд, Республика Узбекистан, и проводилось в соответствии с руководящими принципами STROBE и Декларацией Хельсинки 2013 года. Участниками исследования стали взрослые люди, запланированные для выборочных операций на нижней части живота или перинеальной области под спинальной анестезией, разделенные на группы СД (n=24) и без СД (n=24) на основе их диабетического статуса и уровней HbA1c. Критерии исключения были обширными и включали доперационный QTc >440 мс, аномалии ЭКГ, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения электролитного баланса, медикаменты, влияющие на интервал QTc, противопоказания к спинальной анестезии, тяжелое ожирение, историю спинальной хирургии или врожденную деформацию позвоночника [6-8].

Все процедуры были стандартизированы, включая мониторинг, предварительную подготовку и технику спинальной анестезии, чтобы минимизировать внешние воздействия на измерения интервала QTc. В исследовании специально измерялись интервалы QTc и Tr-e, вариабельность сердечного ритма и гемодинамические параметры в заранее определенные интервалы до и после введения спинальной анестезии [9].

Статистический анализ направлен на сравнение изменений этих измерений между двумя группами во времени, с расчетом размера выборки на основе предыдущих исследований для обеспечения достаточной мощности для выявления значимых различий. Анализ данных был выполнен с использованием IBM® SPSS® Statistics 19.0, применяя соответствующие статистические тесты в зависимости от распределения данных, с установленным уровнем значимости $p < 0.05$.

Результаты исследования: Исследование было успешно завершено с 21 пациентом из контрольной группы и 24 пациентами из группы СД. В контрольной группе было три отказа: один пациент отозвал согласие во время сбора данных ЭКГ, другому пациенту потребовалась общая анестезия из-за трудностей при выполнении спинальной блокады (SAB), и третий был исключен из окончательного анализа, потому что его преданестезионный интервал QTc превышал 440 мс.

Сравнение демографических данных и характеристик, связанных с процедурой блокады, не выявило значимых различий между двумя группами, что обеспечивает сопоставимость. В группе СД у пяти пациентов была диагностирована нейропатия, связанная с СД, что указывает на потенциально повышенный риск удлинения интервала QTc. Режим лекарственной терапии варьировался среди этих пациентов, отражая разнообразие стратегий управления СД и его осложнениями. Такой состав участников и последующий анализ обеспечивают надежную основу для оценки воздействия спинальной анестезии на интервал QTc среди пациентов с СД и без него, учитывая гетерогенность в управлении СД и наличие нейропатии у подгруппы группы СД (Таблица 1).

Таблица 1.

Демографические и процедурные данные, касающиеся как контрольной группы, так и группы с сахарным диабетом (СД), представлены здесь.

Характеристики	Контрольная группа (n=21)	Основная группа (n=24)	p-value
Возраст (лет)	61.3 ± 12.4	61.1 ± 10.5	0.943
Пол (Муж/Жен)	15/6	19/5	0.801
Рост (см)	165.3 ± 9.2	166.7 ± 7.9	0.592
Вес (кг)	67.4 ± 12.5	67.7 ± 14.7	0.939
ИМТ (кг/м ²)	24.5 ± 3.1	24.4 ± 4.9	0.919
Длительно СД (лет)	-	10 [11]	-
HbA1c (%)	-	8.5 [2.7]	-
Тип диабета (I/II)	-	1/23	-
Поражения органов мишени (0/1/2)	-	18/5/1	-
Доза анестетики (мг)	10.1 ± 0.8	10.2 ± 0.8	0.614
Начала блока (мин)	7.8 ± 1.9	7.0 ± 1.3	0.14
Время восстановления (мин)	116.2 ± 22.9	119.2 ± 19.5	0.644
Уровень сенсорного блока	T11 [4]	T10 [2]	0.096

Исследование взаимосвязи между медикаментами для лечения сахарного диабета (СД) и удлинением QTc не выявило значимых корреляций. Основной целью исследования было изучение изменений интервала QTc до и после 10 минут после введения спинальной анестезии (SAB). Результаты показали среднее изменение интервала QTc на 8,5 ± 19,9 мс в контрольной группе и 30,8 ± 17,5 мс в группе СД, с значительной разницей (p = 0.001) между ними. В частности, интервал QTc значительно увеличился в группе СД через 10 минут после SAB по сравнению с их исходными значениями, в отличие от контрольной группы, где изменение не считалось значимым (p < 0.0001 против p = 0.06), как показано на Рисунке и в Таблице.

Кроме того, исследование классифицировало изменения интервала QTc до и после SAB в группах СД и контроля, следуя международным рекомендациям. Результаты, представленные в Таблицах 3 и 4, иллюстрируют значимые различия между группами в распределении изменений интервала QTc, включая отсутствие изменений, умеренные, выраженные и значительные изменения (p = 0.013). В частности, через 10 минут после SAB 17% пациентов в группе СД показали интервалы QTc в диапазоне от 450 до 480 мс, и 8% имели интервалы между 481 и 500 мс. Это контрастировало с лишь 5% пациентов в контрольной группе, показывающих интервалы QTc в диапазоне 450–480 мс, что свидетельствует о заметной разнице (p = 0.035).

Исследование не нашло значимых различий между группами в отношении значений интервала Tr-e, систолического, диастолического и среднего артериального давления в разные моменты времени или по сравнению с исходными значениями. Тем не менее, пульс оставался стабильно выше в группе СД на всех измеренных временных точках. Вариации индексов variability сердечного ритма (HRV) до и после SAB для обеих групп подробно описаны в Таблице, показывая отсутствие значимых различий в общей мощности, высокочастотных (HF), низкочастотных (LF) и соотношении LF/HF.

Кроме того, мониторинг ЭКГ в течение трех часов после спинальной анестезии не выявил никаких аритмий, и в обеих группах не было сообщено о нежелательных событиях. В этом перспективном анализе мы оценили изменения интервала QTc на исходном уровне и через 1, 5 и 10 минут после спинальной анестезии (SAB) у лиц с сахарным диабетом (СД) и без него. Исследование выявило значительное удлинение интервала QTc через 5 и 10 минут после SAB в когорте с СД по сравнению с теми, у кого СД отсутствует [2, 12, 13].

На сколько нам известно, это исследование является первопроходцем в сравнении удлинения интервала QTc после SAB между диабетическими и недиабетическими пациентами. Основным выводом было более выраженное удлинение интервала QTc у пациентов с СД по сравнению с их недиабетическими аналогами. В частности, значительные изменения интервала QTc от исходного уровня до 10 минут после SAB наблюдались у 29% и 8% группы СД, в отличие от 14% и 0% соответственно в контрольной группе. Кроме того, интервал QTc, превышающий 450 мс, был зафиксирован у 25% участников группы СД, при этом у трети из них увеличение составило более 30 мс. Это контрастирует с предыдущими исследованиями, где было отмечено изменение интервала QTc на 22 мс после введения спинальной анестезии. В текущем исследовании было отмечено дифференциальное увеличение на 31 мс для группы СД и на 11 мс для контрольной группы, что предполагает, что различия в критериях включения могут объяснить наблюдаемые расхождения в изменениях интервала QTc.

Анестезиологи часто предпочитают региональную блокаду общей анестезии для пациентов с синдромом длинного QT из-за меньшего удлинения интервала QTc после введения. Несмотря на умеренное удлинение интервала QTc после SAB, особенно у пациентов с СД с исходным интервалом QTc менее 440 мс, потенциальный риск, связанный с увеличением на 30 мс уже удлиненного интервала QTc, требует внимания. Предыдущие исследования связывали длину интервала QTc с прогрессированием диабетической аутономной нейропатии, подчеркивая важность бдительного периоперационного мониторинга интервала QTc у диабетических пациентов, проходящих спинальную анестезию.

Механизм удлинения интервала QTc после SAB может быть связан с дисбалансом в симпатической активности в поясничном и грудном отделах. Трудности с прямым воздействием на симпатические волокна в области T1-T4 и последующая рефлекторная симпатическая активация могут объяснить наблюдаемое удлинение интервала QTc. Кроме того, гемодинамические сдвиги, такие как гипотензия, могут дополнительно стимулировать симпатический отток, подчеркивая сложные взаимосвязи между изменениями в автономной нервной системе и SAB.

Наш анализ variability сердечного ритма (HRV) после SAB не выявил значимых различий между диабетическими и недиабетическими группами или до и после SAB, что предполагает, что влияние SAB на модуляцию автономной нервной системы может быть ограниченным. Это контрастирует с предыдущими результатами, указывающими на снижение компонентов HRV, коррелирующих с цефаладным распространением блокады.

Ограничения исследования включают потенциальное недооценивание воздействия удлинения интервала QTc из-за исключения пациентов с тяжелой нейропатией и относительно короткого времени мониторинга после SAB. Будущие исследования должны расширить мониторинг интервала QTc, чтобы захватить полный спектр эффектов SAB и учитывать изменчивость в типах местных анестетиков, дозировках и уровнях блокады. Несмотря на эти ограничения, наши результаты подчеркивают необходимость тщательного мониторинга

интервала QTc у диабетических пациентов, проходящих спинальную анестезию, с особой осторожностью для тех, у кого уже есть удлинения интервала QTc.

Вывод: В заключение, наше исследование показало, что удлинение интервала QTc после спинальной анестезии значительно более выражено у пациентов с сахарным диабетом (СД), чем у тех, у кого СД отсутствует. Этот вывод подчеркивает важность тщательного мониторинга интервала QTc у диабетических пациентов, проходящих процедуры, включающие спинальную анестезию, для снижения потенциальных кардиологических рисков, связанных с удлинением интервала QTc.

REFERENCES| ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Basques, B.A., Bohl, D.D., Golinvaux, N.S., Samuel, A.M., & Grauer, J.G. (2015). General versus spinal anaesthesia for patients aged 70 years and older with a fracture of the hip. *Bone Joint J*, 97-B, 689–695.
2. Elming, H., Brendorp, B., Køber, L., Sahebzadah, N., & Torp-Petersen, C. (2002). QTc interval in the assessment of cardiac risk. *Card Electrophysiol Rev*, 6, 289–294.
3. G'oyibov, S. S., & Nematulloev, T. K. (2023). REVIEW OF NEURAXIAL TECHNIQUES IN ANAESTHESIA: RISKS, CAUSES, AND RECOMMENDATIONS FOR SPINAL CORD INJURIES (in Russ). *World Scientific Research Journal*, 20(1), 145-155.
4. Gowda, R.M., Khan, I.A., Wilbur, S.L., Vasavada, B.C., & Sacchi, T.J. (2004). Torsade de pointes: the clinical considerations. *Int J Cardiol*, 96, 1–6.
5. Goyibov, S.S., & Nematulloev, T.K. (2023). DETERMINANTS OF PERIOPERATIVE OUTCOMES IN COLORECTAL SURGERY: THE ROLE OF COMORBIDITY AND CONGESTIVE HEART FAILURE. *Journal of Hepato-Gastroenterological Research*, 4(2).
6. Matlubov, M., & Nematulloev, T. (2022). MAIN HEMODYNAMIC PATTERNS IN OVERWEIGHT PATIENTS DURING PROCTOLOGICAL SURGERY (in Russ). *Science and Innovation*, 1(6), 263-270.
7. Matlubov, M.M., & Nematulloev, T.K. (2022). CONSISTENCY OF HEMODYNAMICS IN PREGNANT WOMEN WITH OBESITY. *Achievements of Science and Education*, 6(86), 31-34.
8. Murotovich, M. M., & Komiljonovich, N. T. (2022). THE STATE OF HEMODYNAMICS DURING SPINAL AND EPIDURAL ANESTHESIA IN PATIENTS WITH INCREASED BODY MASS INDEX DURING COLOPROCTOLOGICAL SURGERIES (in Uzb). *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(2).
9. Pourmoghaddas, A., & Hekmatnia, A. (2003). The relationship between QTc interval and cardiac autonomic neuropathy in diabetes mellitus. *Mol Cell Biochem*, 249, 125–128.
10. Sawicki, P.T., Dähne, R., Bender, R., & Berger, M. (1996). Prolonged QT interval as a predictor of mortality in diabetic nephropathy. *Diabetologia*, 39, 77–81.
11. Schwartz, P.J., & Wolf, S. (1978). QT interval prolongation as predictor of sudden death in patients with myocardial infarction. *Circulation*, 57, 1074–1077.
12. Smith, L.M., Cozowicz, C., Uda, Y., Memtsoudis, S.G., & Barrington, M.J. (2017). Neuraxial and combined neuraxial/general anesthesia compared to general anesthesia for major truncal and lower limb surgery: A systematic review and meta-analysis. *Anesth Analg*, 125, 1931–1945.
13. Wig, J., Bali, I.M., Singh, R.G., Kataria, R.N., & Khattri, H.N. (1979). Prolonged Q-T interval syndrome: Sudden cardiac arrest during anaesthesia. *Anaesthesia*, 34, 37–40.
14. Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. *Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024 vol 5 issue 1*, pp.37-41
15. Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Rakhimov Nodir Makhammatkulovich , ., & Murodov Shakhzod Tokhirjon Ugli , . (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(02), 16–25.

Статья поступила в редакцию 15.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 15.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Нематуллоев Тухтасин Комилжонович – ассистент кафедры Анестезиологии, реанимации и неотложной помощи Самаркандского государственного университета, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: boboshercc@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6987-7519>

Гойилов Салим Сайдуллаевич - ассистент кафедры Анестезиологии, реанимации и неотложной помощи Самаркандского государственного университета, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: salimgoyibov@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1598-5677>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Гойилов С. С. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Нематуллоев Т. К.— сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Nematulloev Tuhtasin Komiljonovich - Assistant Professor at the Department of Anesthesiology, Reanimation, and Emergency Medicine of Samarkand State University, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: boboshercc@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6987-7519>

Goyibov Salim Saydullaevich - Assistant Professor at the Department of Anesthesiology, Reanimation, and Emergency Medicine of Samarkand State University, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: salimgoyibov@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1598-5677>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Goyibov S.S. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Nematulloev T.K. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000